

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТА И АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ

Мустафоев Азимжон Фаррухович

Ассистент кафедры «Бухгалтерский учет» Самаркандского института экономики и сервиса, доктор философии (PhD).

Журабоева Динора Абдували кизи

студент группы БХС-221 кафедры «Бухгалтерский учет» Самаркандского института экономики и сервиса, 60410100 – Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям экономики), Контактный e-mail: dinora.juraboeva@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18885182>

Аннотация: В статье исследуются актуальные проблемы учета и аудита нематериальных активов в телекоммуникационных компаниях в условиях цифровой трансформации экономики. Обоснована стратегическая значимость цифровых ресурсов в формировании конкурентных преимуществ организаций. Проанализированы особенности признания, оценки и амортизации нематериальных активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля и внедрению риск-ориентированного подхода к аудиту цифровых инвестиций.

Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский учет, аудит, цифровая трансформация, IAS 38, обесценение активов, телекоммуникационный сектор.

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya kompaniyalarida nomoddiy aktivlarni hisobga olish va audit qilishning dolzarb muammolari tadqiq etilgan. Raqamli resurslarning korxonalar raqobatbardoshligini shakllantirishdagi strategik ahamiyati asoslab berilgan. Nomoddiy aktivlarni tan olish, baholash va amortizatsiya qilish xususiyatlari xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablari asosida tahlil qilingan. Ichki nazorat tizimini takomillashtirish hamda raqamli investitsiyalar auditi bo'yicha riskga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: nomoddiy aktivlar, buxgalteriya hisobi, audit, raqamli transformatsiya, IAS 38, aktivlarning qadsizlanishi, telekommunikatsiya sektori.

Abstract. The article examines current issues of accounting and auditing of intangible assets in telecommunication companies under conditions of digital economic transformation. The strategic importance of digital resources in shaping competitive advantages of organizations is substantiated. The study

analyzes recognition, measurement, and amortization of intangible assets in accordance with International Financial Reporting Standards. Practical recommendations are developed for improving internal control systems and implementing a risk-oriented audit approach to digital investments.

Keywords: intangible assets, accounting, auditing, digital transformation, IAS 38, asset impairment, telecommunication sector.

В условиях цифровой экономики наблюдается существенное изменение структуры активов хозяйствующих субъектов. В телекоммуникационном секторе нематериальные активы приобретают ключевое значение, формируя основу технологической инфраструктуры и обеспечивая устойчивое развитие организаций.

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности IAS 38 «Intangible Assets» нематериальный актив подлежит признанию при условии его идентифицируемости, наличия контроля со стороны организации и вероятности получения будущих экономических выгод¹. Такой подход отражает приоритет экономического содержания операций над их юридической формой².

Специфика телекоммуникационной отрасли обусловлена значительной долей лицензий, программного обеспечения, цифровых платформ и иных технологических решений в составе активов компаний. Быстрое обновление технологий повышает риск морального устаревания цифровых продуктов, что требует регулярного тестирования на обесценение в соответствии с требованиями IAS 36³.

Практика показывает, что наиболее распространенными проблемами учета нематериальных активов являются:

- некорректное разграничение капитальных и текущих затрат;
- необоснованное определение срока полезного использования;
- ошибки при начислении амортизации;
- несвоевременное выявление признаков обесценения.

Указанные факторы могут привести к существенным искажениям финансовой отчетности и снижению достоверности представляемой информации.

Аудит нематериальных активов предполагает комплексную проверку корректности признания объектов, обоснованности их оценки, правильности расчета амортизации и полноты раскрытия информации в

¹IAS 38 «Intangible Assets». – International Accounting Standards Board.

²Conceptual Framework for Financial Reporting. – IASB, 2018.

³IAS 36 «Impairment of Assets». – International Accounting Standards Board.

финансовой отчетности. В условиях высокой технологической динамики особое значение приобретает применение риск-ориентированного подхода⁴.

Таблица-1

Основные аудиторские риски при проверке нематериальных активов в телекоммуникационных компаниях

№	Аудиторский риск	Возможные последствия	Процедуры проверки
1	Неправильная капитализация затрат	Завышение стоимости активов	Анализ первичных документов
2	Ошибка в определении срока полезного использования	Искажение амортизации	Пересчет начислений
3	Отсутствие тестирования на обесценение	Завышение остаточной стоимости	Анализ признаков обесценения
4	Истечение срока действия лицензии	Неправомерное признание актива	Проверка сроков лицензий
5	Неполное раскрытие информации	Снижение прозрачности отчетности	Анализ примечаний к отчетности

Источник: разработано авторами.

Совершенствование учета и аудита нематериальных активов предполагает внедрение автоматизированных систем мониторинга лицензий, разработку внутренней методики тестирования на обесценение и повышение квалификации специалистов в области цифровых активов.

Таким образом, в условиях цифровой трансформации экономики нематериальные активы становятся стратегическим ресурсом телекоммуникационных компаний, что требует постоянного развития методологии их учета и аудита.

Список литературы:

1. IAS 38 Intangible Assets. – International Accounting Standards Board (IASB), 2023.
2. IAS 36 Impairment of Assets. – International Accounting Standards Board (IASB), 2023.

3. Conceptual Framework for Financial Reporting. – London: IASB, 2018.

4. Международные стандарты аудита (ISA 315; ISA 330). – International Federation of Accountants (IFAC), 2022..

